

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA EXPERTO BORROSO PARA LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

M^a Belén Vaquerizo García
Universidad de Burgos
belvagar@ubu.es

Cristina Mendaña Cuervo
Universidad de León
ddecmc@unileon.es

Enrique López González
Universidad de León
ddeelg@unileon.es

Resumen

La elección de una profesión que se adecue a las expectativas de una persona implica clarificar y considerar sus intereses y cualidades, diferenciando entre vocación y profesión.

Debido a las dificultades que entraña esta decisión y al elevado número de variables que la afectan, en el presente trabajo se trata de diseñar un sistema experto que sirva de ayuda en este proceso de decisión. Asimismo, y dado que las variables relevantes para afrontar esta decisión son en muchos casos difícilmente expresables en términos numéricos, en la implementación del sistema se ha optado por su consideración como variables lingüísticas, lo que facilita asimismo la utilización del modelo para los usuarios finales.

Palabras Clave: Profesión, Vocación, Orientación Profesional, Sistemas Expertos

1 INTRODUCCIÓN

La diferencia entre vocación y profesión [2] permite comprender con mayor precisión en qué consisten las acciones que corresponden a la Orientación Profesional [1], y conocer en qué medida se manifiestan los intereses vocacionales, las aptitudes, actitudes y valores de la persona.

Al referirse a la vocación se hace referencia a la persona en sí misma, a sus inquietudes, gustos, objetivos y metas; por tanto, es algo subjetivo e interno que se elige mediante el conocimiento personal. Sin embargo, la profesión hace referencia a algo externo, es acción, y en definitiva representa lo que permitirá satisfacer a la persona su vocación.

La elección de la profesión precisa de una evaluación de elementos como áreas vocacionales [4], familia de profesiones, perfiles de carreras, características específicas de las universidades –recursos que ofrece, prestigio, etc.–, condiciones familiares, etc.

Por tanto se trata de una decisión afectada por múltiples variables, no siempre contempladas en una elección personal. Por este motivo, en el presente trabajo se ha diseñado un sistema experto borroso, con carácter eminentemente práctico, que trata de ofrecer una atención personalizada y diligente al usuario, siguiendo una estrategia decisional encaminada a la determinación de la Orientación Profesional de cualquier persona, que le ayude a diferenciar entre vocación y profesión y a tener un mejor conocimiento de sí mismo, mediante la evaluación de comportamientos, aptitudes y actitudes diferenciadas (intereses y rasgos de personalidad) que le habilitan al perfil profesional que desea, con el objetivo de ayudar a tomar una decisión acertada.

Para ello, en el siguiente apartado se realiza una breve referencia a la Orientación Profesional desde la perspectiva de las distintas opciones genéricas a las que puede acceder una persona.

En el tercer apartado se realiza la descripción del modelo implementado, analizando las distintas variables incorporadas, y se describe el desarrollo del sistema y su implementación.

En el cuarto apartado se explica el funcionamiento de la aplicación con un ejemplo práctico que puede facilitar la comprensión del modelo implementado.

Para finalizar en el quinto apartado se recogen las conclusiones del trabajo realizado, con una breve referencia a las líneas de actuación futuras que han surgido como consecuencia de este desarrollo.

2 LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Durante la formación de la persona, un aspecto que le afecta es la difícil tarea de elegir una profesión [7], ya que esta decisión suele marcar el estilo de vida futuro y, por ello, puede ser deseable tratar de proporcionarle un espacio y una metodología para desarrollar las habilidades necesarias para decidir sobre su vida profesional [8], [9].

De hecho, los Perfiles Profesionales surgen como la forma de desarrollar las diferentes capacidades aptitudinales necesarias en el trabajador para llevar a cabo su profesión, las condiciones ambientales del puesto de trabajo, los riesgos profesionales, las equivalencias para la certificación de la profesión y las salidas al mercado de trabajo.

En este sentido, en el modelo implementado se trata de definir un conjunto de acciones encaminadas a apoyar a cualquier persona sobre su Orientación Profesional. En concreto, puede ser de especial interés para aquellas personas que se encuentren básicamente en dos situaciones: estudiantes que están terminando sus estudios y deben tomar la decisión sobre el tipo de trabajo, y trabajadores que no están satisfechos con su desempeño profesional o bien que han descubierto que su profesión actual no les aporta las satisfacciones esperadas.

En definitiva, se trata de ofrecer ayuda para definir una posible Orientación Profesional [3], evaluando las capacidades iniciales de la persona como pronóstico de éxito al elegir una profesión. Para ello, partiendo de un análisis sobre sus datos personales, académicos y laborales, se trata de mostrar un "Asesoramiento", habiendo previamente evaluado sus capacidades iniciales como pronóstico de éxito en las distintas áreas profesionales a las que puede acceder la persona, y que en sentido genérico pueden ser las siguientes:

- Trabajar en la Administración o Empresa Pública (aconsejándole opositar).
- Dedicarse a la docencia.
- Trabajar en la Empresa Privada.
- Crear su propia Empresa, y en este caso en particular, se requerirá un estudio más exhaustivo sobre la personalidad del individuo, características psicológicas y sociológicas, a fin de determinar su posible espíritu emprendedor.

3 SISTEMA EXPERTO BORROSO PARA LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

En este apartado se trata de describir el modelo implementado, cuyos objetivos han sido expuestos con anterioridad. Para ello se expone de forma resumida el trabajo realizado con las diferentes variables así como el desarrollo del modelo y la implementación del mismo.

Dado que las opiniones emitidas por el usuario final del modelo de decisión acerca de las variables relevantes para el mismo son más fácilmente evaluadas mediante valoraciones borrosas [5] [12], el desarrollo ha sido efectuado bajo la hipótesis de información vaga o incierta.

Asimismo, y con la finalidad de dotar al sistema de generalidad, se ha intentado abarcar el mayor número de variables posibles con incidencia en la variable de salida, a fin de que se pueda analizar como un modelo completo. En concreto, se ha incorporado un total de 17 variables borrosas, de forma que para cada una de ellas se determinan sus posibles estados –referidos mediante etiquetas lingüísticas– y los dominios de cada uno de los subconjuntos borrosos representativos de tales estados. Un ejemplo de la representación de alguna de estas variables se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Ejemplo de representación de la borrosidad de las variables utilizadas en el Modelo.

Posteriormente, se determina el grado de verdad de cada una de las etiquetas lingüísticas de cada variable, permitiendo establecer las reglas borrosas de producción existentes entre ellas. La definición de estas reglas de producción se muestra en la Figura 2.

Para manejar e interpretar esta gran cantidad de información, la aplicación trabaja sobre una base de datos de Microsoft Access y presenta al usuario una interfaz gráfi-

ca fácilmente entendible con ayudas explicativas por cada campo a informar. El funcionamiento está basado en diferentes tipos consultas, haciendo que la generación de código sea mínima, lo que facilita la reutilización directa de esta aplicación así como su ampliación en otras posteriores, con sólo transportar las consultas deseadas. Asimismo, esta forma de proceder permite que pueda ser directamente convertida a posteriores versiones.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL LABORAL				
Años Trabajando: Bajo				
Cursos Prácticos				
	Bajo	Medio	Alto	
Prácticas en Empresas'	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
	Medio	Bajo	Medio	Medio
	Alto	Medio	Medio	Medio
Años Trabajando: Medio				
Cursos Prácticos				
	Bajo	Medio	Alto	
Prácticas en Empresas	Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Medio	Medio	Medio	Medio
	Alto	Medio	Medio	Alto
Años Trabajando: Alto				
Cursos Prácticos				
	Bajo	Medio	Alto	
Prácticas en Empresas	Bajo	Medio	Medio	Medio
	Medio	Medio	Alto	Alto
	Alto	Alto	Alto	Alto

Figura 2: Ejemplo de construcción de reglas de producción

Por tanto, se consigue facilitar el entendimiento y posterior mantenimiento de la aplicación por cualquier usuario, no exigiéndole grandes conocimientos informáticos ni técnicos del programa, lo que le dota de la generalidad necesaria para ser utilizado por cualquier usuario final.

Asimismo, esta implementación aporta al modelo las ventajas de robustez, reutilización, completitud, corrección y facilidad de comprensión, de mantenimiento, de adaptabilidad a cambios –fácilmente modificable–, de manejo, y de integración en otras aplicaciones.

3.1 DESARROLLO DEL SISTEMA

El desarrollo del modelo precisa en primer término de un estudio de las diferentes variables consideradas. Para ello, las variables a considerar del individuo se ha agrupado en:

- Variables de Entrada. Representan aquellas variables que recogen datos: Académicos –nivel de estudios y formación que posee el individuo–, Laborales –experiencia profesional–, y Personales –características personales del individuo–.

- Variables Intermedias y
- Variables de Salida.

Las combinaciones posibles entre las variables de entrada para obtener las variables intermedias se realiza mediante unas reglas de producción diseñadas al efecto [6], que darán valor a todas las combinaciones posibles. Esto permite determinar los valores para los términos lingüísticos de las variables intermedias. De forma análoga se actúa para las posibles relaciones entre las variables intermedias, obteniendo así en sucesivos niveles nuevas variables que el experto haya definido.

Estas reglas de producción se crean mediante la ejecución de una consulta cuya misión es combinar todos los posibles valores que pueden tomar las variables de entrada.

En cuanto a la variable final "Orientación Profesional", es el resultado de los datos anteriormente validados, y trata de aconsejar al individuo sobre las diferentes salidas consideradas, que en concreto son las 4 posibles salidas [11] que se han implementado para la variable final, a saber:

- **Montar su propia empresa:** Esta será la salida del sistema si el individuo tiene un gran espíritu emprendedor (activo, dinámico, etc.), es joven, no tiene necesidad inmediata de ganar dinero, etc. No obstante, somos conscientes de que en este caso, además, se deberían analizar aspectos sociológicos y psicológicos de la persona.
- **Opositar:** Esta salida se mostrará si el individuo tiene cualidades en el estudio derivadas de una formación académica alta, es joven, tiene preferencia en trabajos de la Administración con horarios fijos, no tiene una necesidad inmediata de dinero y no tiene preferencia en trabajos especializados.
- **Orientarse por la docencia:** En general, esta es una profesión vocacional, por lo que esta salida se dará si el individuo tiene como características ser joven, tener una formación académica alta y experiencia previa en ese sector, no tener un espíritu emprendedor ni preferencias por trabajos especializados, ni necesidades inmediatas de ganar dinero, disponer de tiempo para estudiar, etc.
- **Trabajar en una empresa privada:** Esta salida se producirá en aquellos casos en los que el individuo demuestre necesidad inmediata de ganar dinero, no es muy joven, disponibilidad de tiempo, no es necesario que tenga una formación académica muy alta, tiene preferencia por realizar trabajos cualificados, no tiene problemas de movilidad, no tiene espíritu emprendedor.

En el desarrollo del modelo se han considerado las salidas anteriores. No obstante, de acuerdo con las consideraciones efectuadas con anterioridad sería posible incorporar nuevas variables de salida, en función de los objetivos que se persigan.

4 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

En cuanto al empleo del modelo desarrollado, en el presente apartado se trata de describir el funcionamiento del mismo, mediante un ejemplo de aplicación práctica que permita mostrar el desarrollo efectuado.

De forma somera, los puntos básicos seguidos para la implementación del modelo se pueden concretar en los siguientes: - Definición de Modelos, - Definición de Etiquetas de Estado de Variables de Modelos, - Definición de Variables de Modelos, - Definición de Estados de Variables de Modelos, - Definición de Relaciones de dependencia entre variables de modelo y - Definición de las Reglas de los Modelos.

Las variables de entrada, debido a sus características antes definidas, deben ser informadas todas ellas de forma obligatoria. En la Figura 3 se muestra el formulario tipo utilizado, en el que se puede observar asimismo el sistema de ayuda implementado para facilitar la comprensión de los valores posibles de las diferentes variables.

Sistema inteligente para Orientación Profesional

Nivel de Estudios: 6,5
 Idiomas: 2
 Facilidad de aprendizaje: 3,5
 Años trabajando: 4
 Prácticas en Empresa: 22
 Cursos: 45
 Necesidad de dinero: 6
 Predilección por un horario fijo: 2
 Edad: 26
 Cargas Familiares: 2,5

Valore su nivel de estudios de 0 a 10. Guíese por la aproximación:
 0: Sin Estudios 2: Estudios Primarios
 4: Estudios Secundarios 6: Bachillerato
 8: Carrera Técnica 10: Carrera Superior y Doctorado

Ej: Si tiene una titulación de carrera media, y está finalizando los estudios de una carrera superior, puede introducir 8,7

Figura 3: Formulario para la captura de datos

En concreto, cada variable tiene tres posibles estados etiquetados, de los cuales sólo estará en uno. Mediante el valor numérico dado a esa variable el modelo le asociará a uno de esos 3 estados.

El usuario dispone de una ayuda interactiva que le ayuda a valorar cada campo, por la que según se va situando en los diferentes campos a rellenar, se le informa sobre el significado de cada campo, sus valores y rangos posibles, permitiendo conocer la definición de estados de esa variable (números borrosos, que en principio quedan ocultos al usuario). En función de dicha información, el usuario valora cada campo conociendo la veracidad de la información introducida.

Finalmente, el sistema mostrará la variable final, es decir, el resultado de su posible Orientación Profesional, a través de una pantalla similar a la que muestra la Figura 4.

Figura 4: Ejemplo de una posible salida del Sistema

Sin embargo, debido a la borrosidad se pueden obtener dos resultados diferentes, como muestra la Figura 5. En este caso sería preciso analizar nuevas variables, o realizar de nuevo el proceso ajustando los valores de las variables de forma más precisa.

Figura 5: Ejemplo de una salida consecuencia de la borrosidad

Otra funcionalidad añadida es la posibilidad de acceder a dos consultas interesantes que se habrán generado y que darán la Fuzzificación y posterior Defuzzificación de la variable de salida del modelo que se haya ejecutado:

- Fuzzificación: Consulta "PASO_5 Fuzzificación".
- Defuzzificación: Consulta "PASO_6 Defuzzificación".

A efectos ilustrativos, la defuzzificación[10] de la variable de salida se recoge en la Figura 6.

Figura 6: Defuzzificación de la variable de salida

5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

En la actualidad no se dispone de ningún modelo con el que un individuo pueda autoevaluarse para analizar su posible Orientación Profesional, de ahí que con el desarrollo de este trabajo se haya conseguido aportar, mediante la construcción de un Sistema Experto Borroso, un instrumento para realizar dicho análisis, con una implementación de fácil manejo para cualquier usuario no familiarizado con la informática y que permite ser directamente modificable o reutilizable en posibles líneas futuras.

El desarrollo de este sistema experto borroso supone, por tanto, el principio de la informatización en el campo de la orientación personal en el ámbito profesional.

El desarrollo del trabajo presentado nos ha permitido asimismo comprobar que el mismo podría ser fácilmente ampliado y aplicado en otras situaciones y circunstancias, con independencia de las posibles mejoras a incorporar en modelo presentado. En concreto, el modelo podría servir para aspectos como los siguientes:

- Ofrecer al profesional una orientación personalizada, sistemática y coherente con su perfil, que le permita su máximo desarrollo personal y profesional, una

orientación eficaz de su carrera profesional y realizar las acciones formativas más adecuadas.

- Ofrecer a las empresas un sistema ágil de información de sus trabajadores sobre su nivel de cualificación, potencialidad y desarrollo de su carrera profesional, y gestionar toda la información relevante sobre la evolución de las profesiones y el contenido de los puestos de trabajo.
- Acercar la realidad del mundo laboral al ámbito educativo, facilitando a los estudiantes un instrumento que les permita orientar su formación en función de su vocación y la profesión que mejor permita satisfacer dicha vocación.
- Mostrar la existencia de muchos perfiles profesionales lo que implica características personales, de estudios y preparación muy diferentes.
- Proporcionar a cada participante su propio consejo orientador.
- Ofrecer un servicio de información actualizada sobre opciones académicas y salidas profesionales.
- Concienciar a la sociedad en general sobre la importancia de la Orientación Profesional como clave del futuro de nuestra juventud, mostrando la preocupación y las actividades de los agentes económicos y sociales tendentes a lograr una mejor preparación para la vida activa durante todo el periodo de escolarización.

Por tanto, al individuo se le permitirá:

- Un mejor conocimiento de sí mismo: Identificar sus aptitudes, valores, intereses y rasgos de personalidad, clarificar y tener conciencia de que se conforme su perfil con el fin profesional.
- Un mejor conocimiento del medio ambiente: Analizando características diferenciadoras de cada profesión en base a que el individuo pueda preparar su perfil profesional desde antes de decidirse a estudiar una determinada Carrera Universitaria u otros estudios de Formación. Se deberían: conocer las características y variables de agrupamiento de las distintas profesiones, comparar las diferentes áreas de conocimiento y las profesiones que las conforman, identificar y evaluar los requisitos de ingreso, curso y culminación de las profesiones de su interés, diferenciar las oportunidades que ofrecen los diversos ambientes ocupacionales e investigar el mercado laboral actual.
- Toma de decisiones: Diseñando una estrategia decisional se le puede ayudar a elaborar su perfil profesional, integrando los elementos del conocimiento de sí mismo y del ambiente, y justificando así las opciones de elección con base en las variables consideradas en el punto anterior.

Referencias

- [1] R. Bohoslavsky. *Orientación Vocacional*, Editorial Oikos-Tau, España, 1982
- [2] J. Cueli. *Vocación y Afectos*, Editorial Limusa. México, 1979
- [3] J. Hayes y B. Hopson. *La Orientación Vocacional en la Enseñanza Media*, Editorial Oikos-Tau, España, 1982
- [4] Holland. *Elección Vocacional*, Editorial Trillas. México, 1978
- [5] E. López González. *La Construcción de Sistemas Inteligentes (Control Borroso) en Hoja Electrónica de Cálculo para la Toma de Decisiones de Gestión en Ambiente de Incertidumbre*, Curso Mestrado em Contabilidade e Auditoria, Universidade do Minho. Braga, Portugal
- [6] E. López González. *Diseño de Sistemas Inteligentes de Gestión Empresarial. Material Docente para la asignatura SIGE*, Dpto. de Dirección y Economía de la Empresa, 2000
- [7] Oliver. *Elección de Carrera*, Nueva edición. Editorial Limusa. México, 1989
- [8] B. Rimada Rimada. *Manual de Orientación Profesional Universitaria, Libro del alumno*, Editorial Trillas, 1993
- [9] B. Rimada. *Manual de Orientación Profesional Universitaria, Guía del Docente*, Editorial Trillas, 1994
- [10] M. Sugeno y T. Yasukawa. A Fuzzy Logic-Based Approach to Linguistic Modeling. *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, Vol. 1, págs. 7-31.
- [11] P. Tolbert. *Técnicas del Asesoramiento Profesional*, Editorial Oikos-Tao. España, 1986
- [12] L.A. Zadeh. Fuzzy Logic=Computing with Words, *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, Vol. 4, págs. 103-11, 1996